

Artikel Jurnal

Journal Education & Research Safwa University of Indonesia (SUI)

Penerapan Nilai-Nilai Islami Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Era Kontemporer

Zainab_1000694

Safwa University of Indonesia, fathzainab2@gmail.com

Abstrak

Pendidikan islam memiliki kontribusi strategis dalam pembentukan karakter peserta didik untuk mengembangkan kepribadian yang beriman, berakhlak mulia dan bertanggung jawab (Nata, 2022). Berkembangnya teknologi dan arus globalisasi menjadi tantangan baru dalam proses internalisasi nilai-nilai keislaman di bidang pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai pendidikan islami dalam pembentukan karakter peserta didik serta peran guru dalam proses tersebut. Metode yang digunakan yaitu kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan serta observasi lapangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan pendidikan islam dapat dilakukan melalui keteladanan pendidik, pembiasaan sikap positif, serta pembentukan lingkungan sekolah yang religius. Pendidikan Islam tidak hanya mengacu pada aspek pengetahuan, tapi juga menekankan pembinaan moral dan spiritual bagi peserta didik.

Kata Kunci

Pendidikan Islam, Karakter Peserta Didik, Nilai Keislaman, Peran Guru

Pendahuluan (Introduction)

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang signifikan berdampak besar terhadap perilaku dan karakter peserta didik (Suryadi, 2022). Fenomena menurunnya sikap sopan santun, lemahnya kedisiplinan, serta berkurangnya simpati empati sosial menjadi tantangan nyata dalam dunia pendidikan saat ini. Hal ini menjadi tuntutan bagi pendidik dalam penguatan karakter berlandaskan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tampil sebagai sistem pendidikan yang menekankan keseimbangan antara pemahaman ilmu pengetahuan, penguasaannya serta pembentukan akhlak (Tafsir, 2019). Melalui pendidikan islam, peserta didik diarahkan untuk memiliki keimanan yang kuat, sikap jujur, tanggung jawab serta akhlak karimah (Nata, 2022). Dengan itu, peran guru sebagai pendidik sangat penting dalam pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.

Metode (Methods)

Penulisan artikel diambil dari pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan observasi. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku pendidikan islam serta hasil observasi terdahulu pada peserta didik di jenjang sekolah menengah berbasis nilai keislaman. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Hasil (Results)

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Berikut adalah beberapa hasil yang ditemukan:

1. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral (Naquib Al-Attas, 2014). Aspek-aspek tersebut menjadi bagian integral dalam pendidikan Islam yang berorientasi pada pembinaan karakter peserta didik.
2. Implementasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai metode. Metode tersebut meliputi pemberian keteladanan oleh guru, pembiasaan perilaku sesuai ajaran Islam, serta pengintegrasian nilai moral ke dalam setiap mata pelajaran serta lingkungan sekolah yang religius juga berperan dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter Islami. (Hidayah, 2023)
3. Guru memiliki peran utama sebagai pendidik sekaligus teladan dalam pendidikan karakter Islami (Putra, 2023). Kepribadian guru yang mencerminkan nilai-nilai Islam memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan karakter peserta didik, termasuk dalam membimbing siswa agar mampu menyikapi perkembangan teknologi secara bijak sesuai dengan ajaran Islam.

Pembahasan (Discussion)

Hasil tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter yang holistik (Tafsir, 2019); (Nata, 2022). Keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan moral menjadi fondasi utama dalam membentuk pribadi peserta didik yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Implementasi nilai-nilai keislaman melalui keteladanan dan pembiasaan sejalan dengan prinsip pendidikan karakter yang menekankan pentingnya contoh nyata dalam proses pembelajaran (Hidayah, 2023). Integrasi nilai moral ke dalam setiap mata pelajaran menunjukkan bahwa pendidikan karakter Islami tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan seluruh proses pendidikan. Lingkungan sekolah yang religius berfungsi sebagai ekosistem yang memperkuat internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Peran guru sebagai figur teladan menjadi semakin penting di era modern, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi (Putra, 2023). Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga mampu membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, guru berkontribusi besar dalam membentuk karakter Islami peserta didik yang relevan dengan tantangan zaman.

Kesimpulan (Conclusion)

Pendidikan Islam merupakan landasan pokok yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Penerapan nilai-nilai Islam secara konsisten melalui keteladanan guru, pembiasaan perilaku positif dan lingkungan sekolah yang religius dapat membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Keberhasilan pendidikan karakter Islami sangat bergantung dengan peran guru sebagai figur pendidik dan pembimbing moral.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang telah memberikan kekuatan dan inspirasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kepada:

- Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
- Rekan-rekan mahasiswa, yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
- Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama peserta didik yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih kepada lembaga-lembaga yaitu:

- Safwa University of Indonesia
- Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam
- Nuraida Islamic Boarding School

yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Daftar Pustaka (References)

Hidayah, R. (2023). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9, 55-67.

Naquib Al-Attas, S. M. (2014). *The Concept of Educatioon in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.

Nata, A. (2022). *Pendidikan Islam di Era Modern*. Jakarta: Rajawali Press.

Putra, R. A. (2023). Peran guru dalam penguatan karakter Islami peserta didik. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 10, 67-80.

Suryadi, A. (2022). Implementasi nilai-nilai islam dalam pembentukan karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14, 23-35.

Tafsir, A. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.